

Quel appareil critique pour un environnement modulaire ?

Atelier « Appareils critiques » (14 juin 2023)

COMPTE RENDU

Participants :

- en présentiel : Louis Chevalier (CRAHAM), Anne Goloubkoff (MRSH/PDN), Barbara Jacob (CRAHAM), Catherine Jacquemard (CRAHAM), Stéphane Lecouteux (MRSH/PDN), Marie-Agnès Lucas-Avenel (CRAHAM), Emeline Mancel (MHRSH/PDN), Lény Retoux (CRAHAM).
- en distantiel (équipe de coordination du cluster 5b) : Marie-Luce Demonet (CESR) [une partie de la matinée], Emmanuelle Kuhry (IRHT).

Objectif de l'atelier :

Définir collectivement les principales fonctionnalités de l'appareil critique attendues dans le futur laboratoire de textes de Biblissima+ (cluster 5b), afin de répondre au mieux aux attentes des chercheurs.

→ Dans un premier temps, l'idée est de s'affranchir le plus possible d'aspects purement techniques (donc du XML et de la TEI) pour se concentrer sur les besoins fonctionnels des utilisateurs. Lors de ce premier atelier, il s'agit de « dégrossir » la question à partir des expériences acquises à l'Unicaen (mais aussi à l'IRHT), en particulier par les chercheurs du CRAHAM et les ingénieurs du PDN, afin d'identifier les questions qui mériteront d'être abordées, discutées et approfondies lors des journées annuelles du cluster 5b. Celles-ci seront organisées au Campus Condorcet les jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2023. Elles réuniront d'autres chercheurs appartenant à des laboratoires s'intéressant à des problématiques similaires (École des chartes/Centre Jean Mabillon, HiSoMa, Ciham, IRHT, CESR, etc.).

Remarque préliminaire :

Lors de cet atelier, il était initialement prévu de traiter à la fois des appareils critiques et des annotations scientifiques. Nous avons finalement décidé de ne traiter que des appareils critiques, la réflexion sur les annotations scientifiques, de complexité différente, méritant d'être traitée à part et de manière indépendante. Seul le cas des notes d'appareil sera brièvement évoqué, notamment pour la génération (semi-)automatique de ce type d'annotation scientifique à partir de l'appareil critique.

Sources mobilisées pour amorcer les discussions :

- L'article de Margorie Burghart « The TEI Critical Apparatus Toolbox : Empowering Textual Scholars through Display, Control, and Comparison Features » (<https://journals.openedition.org/jtei/1520>).
- Le retour d'expérience présenté par Catherine Jacquemard lors des premières journées annuelles du cluster 5b organisées en septembre 2022 : « Retour d'expérience de laboratoire d'édition numérique, programme Norécrit 2018-2021 » (<https://zenodo.org/record/7228159>).
- La diapositive sur l'appareil critique (diapositive n°26), présentée par Emmanuelle Kuhry lors des journées annuelles de Biblissima+ le 3 avril 2023 : « Le laboratoire de textes : approche modulaire » (<https://zenodo.org/record/7816698>).

Observations générales :

Pour les chercheurs, le laboratoire de textes doit être un outil ergonomique et souple. Il doit en particulier permettre un enrichissement scientifique progressif du texte édité, par itérations et adjonctions successives. En effet, la couche d'apparat critique ne s'acquiert pas d'un seul jet ; elle s'enrichit constamment, en revenant à de nombreuses reprises sur le texte, notamment lors de la collation des N témoins retenus pour établir l'édition critique. Pour rendre compte des modifications apportées, l'état d'avancement du travail (« work in progress ») doit pouvoir être affiché/visualisé aisément et instantanément et non une fois tout le travail d'édition critique terminé.

Le laboratoire doit également permettre de tester et d'expérimenter différentes solutions (qui seront ou non retenues dans la version finalisée de l'édition critique/scientifique), en fonction des choix et des revirements qui ne manqueront pas de survenir au cours des questionnements et des recherches menées par les utilisateurs. Cela suppose une certaine anticipation des besoins des chercheurs et une grande flexibilité des fonctionnalités offertes dans le laboratoire de textes, l'utilisateur étant parfois amené à modifier le paramétrage souhaité au cours de son travail éditorial.

L'outil doit également permettre d'alléger les opérations de saisie et d'enrichissement du texte, en limitant le nombre d'opérations et de clics, qui se révèlent souvent lourds et chronophages lorsque l'on travaille sur de grandes quantités de données (en particulier sur des textes longs, dont la complexité augmente sensiblement en fonction de l'enrichissement scientifique souhaité et au fur et à mesure de l'accroissement des exigences de l'éditeur scientifique).

Les phases de travail de l'éditeur scientifique :

3 phases peuvent être identifiées (avec plusieurs itérations possibles) :

1. Saisie des données :
 - Transcription
 - Enrichissement scientifique
2. Rédaction de l'apparat critique
3. Affichage et édition

Types d'apparats critiques :

- **L'apparat positif** enregistre et fait figurer explicitement les leçons de chaque témoin accompagné de son sigle (ce qui permet d'intégrer des fonctionnalités de contrôle et de restituer chaque témoin si besoin, donc de proposer des comparaisons de témoins, ce qui est l'une des forces des éditions numériques) ;
- **L'apparat négatif** ne fait figurer que les témoins dont le texte diffère du lemme retenu : tous les autres, qui ne sont pas signalés, sont supposés porter le texte retenu. Ce type d'apparat est privilégié pour les éditions papier, pour une question de gain de place évident. L'inconvénient majeur est de ne pas permettre le contrôle des oublis ; ce type d'apparat semble peu pertinent pour des éditions numériques, puisqu'il ne favorise guère les études comparées ; mais il devra malgré tout être proposé si le chercheur souhaite produire une édition papier de son travail éditorial [création d'un convertisseur pour passer d'un appareil positif à un appareil négatif].

Cf. Jean-Baptiste Camp, « Structuration des données et des documents : balisage XML. L'apparat critique en TEI » (cours M2 Technologies numériques appliquées à l'histoire), 2017, diapositive n° 15.

Note : il existe aussi un **appareil mixte** (négatif par défaut et qui devient positif en cas de besoin de clarification), mais celui-ci n'offre guère d'intérêt particulier pour une édition numérique : il ne gomme pas les inconvénients de l'apparat négatif et n'offre pas les avantages de l'apparat positif.

Besoins des chercheurs :

De prime abord, les besoins et les approches des chercheurs divergent sensiblement suivant leur profil, leur discipline, leurs choix éditoriaux, voire la typologie de leurs sources. Il convient toutefois de noter qu'un littéraire, un historien ou un philologue travaillant sur un même texte ne

l'éditeront pas nécessairement de la même façon, leurs objectifs étant souvent différents :

- **Les littéraires** cherchent généralement à restituer le texte original à partir des différents manuscrits conservés d'une œuvre : établissement d'un texte de référence, qui se rapproche le plus possible de l'archétype ou du manuscrit d'auteur perdu ; l'*autoritas* tient ici une place essentielle : c'est elle qui incite à retrouver le texte original, c'est-à-dire le texte d'auteur. On parle dans ce cas d'une édition critique « reconstructionniste » ou « lachmanienne » (voire d'« ancienne philologie »). Ce type d'édition nécessite le choix de lemmes (qui ne proviennent pas forcément tous du même témoin), correspondant aux leçons retenues par l'éditeur scientifique (les autres leçons sont indiquées par ordre d'intérêt, du plus proche au plus lointain).
- **Les historiens** ont plus souvent une approche documentaire, le témoin manuscrit ayant pour eux une valeur particulière (par exemple, en diplomatique, on part du meilleur témoin : la charte originale, la meilleure copie authentifiée, etc. Là aussi le choix de lemmes est indispensable et correspond le plus souvent aux leçons du témoin de référence retenu (tous les lemmes viendront de ce témoin, y compris les manques).
- **Les philologues** souhaitent surtout rendre compte des différentes traditions d'une œuvre, en mettant en lumière différentes familles de manuscrits, sans forcément privilégier telle ou telle tradition, ni rechercher à retrouver l'*autoritas* (on parle ainsi de « nouvelle philologie »). Le choix de lemmes n'est pas nécessaire ici, et l'étude comparée des différents témoins ou familles de témoins reste l'un des principaux enjeux, afin de mieux comprendre l'histoire des textes et de leur transmission. Cela aboutit à l'édition numérique de textes qui ne pouvaient l'être (ou difficilement, au fruit de nombreux compromis) avec une édition papier.

Les outils numériques permettent néanmoins aux chercheurs d'analyser leur documentation sous différents angles d'approche, au moyen de modes de lecture multiples et complémentaires. Ainsi, la visualisation et la comparaison des différents témoins manuscrits d'une œuvre sont essentielles au philologue, mais elles peuvent aussi rendre de précieux services aux littéraires et aux historiens, qui pourront analyser leurs sources sous des angles d'approche différents de ceux traditionnellement mis en œuvre... Ce sont ces modes de lecture multiples qui apportent une réelle plus-value aux éditions numériques, et c'est notamment ces atouts qu'il conviendra de développer et de mettre en avant lors de l'élaboration du laboratoire de textes.

Questions restant en suspens :

→ Doit-on envisager plusieurs modules d'apparat pour les différents types de texte (littéraires, diplomatiques, etc.) ? A priori non, mais si c'est le cas, existe-t-il une couche commune sur laquelle on pourrait s'accorder ?

→ Il semble hasardeux de partir sur les typologies de texte, car un même texte pouvant être étudié de différentes manières, le choix d'une typologie n'induit pas nécessairement un type d'édition scientifique.

Améliorations proposées

Les améliorations proposées ici se basent sur l'environnement « Apparat » développé par le PDN pour le logiciel XMLMind XML Editor (XXE) dans le cadre du projet [Malaterra](#).

Fonctionnalités d'affichage et de comparaison

Pratiquement toutes des fonctionnalités d'affichage et de comparaison proposées par Marjorie Burghart dans son article de 2016 sont déjà disponibles et fonctionnelles dans l'environnement « Apparat » du PDN. Cela révèle une certaine convergence des besoins des chercheurs et rassure sur l'attente d'un laboratoire de textes générique répondant aux attentes d'une communauté scientifique large, constituée de littéraires, d'historiens, de philologues, etc.

Visualisation du travail en cours

En septembre 2022, lors de son retour d'expérience du projet Norécrit, Catherine Jacquemard avait souligné la nécessité de disposer d'un outil intermédiaire (entre l'éditeur XML et le moteur d'affichage MaX), permettant une visualisation d'un état non finalisé du travail d'édition critique, représentant fidèlement l'état courant de l'apparat en cours d'élaboration (« work in progress »).

Un outil de conversion/export du texte en HTML a donc été développé par le PDN dans cet objectif. Cet outil répond parfaitement aux attentes de Catherine et semble répondre également aux besoins des autres chercheurs : il mérite donc d'intégrer le laboratoire de textes.

Contrôle de la prise en compte de tous les témoins

Les possibilités de contrôle automatiques décrits par Marjorie Burghart n'ont pour l'heure pas encore été exploités par le PDN, en particulier pour le contrôle de l'oubli de témoins en cas d'apparat critique positif (type d'apparat qui tend à s'imposer dans les éditions critiques numériques). Il serait donc intéressant d'intégrer le système de couleurs dans l'environnement « Apparat » qui sera intégré dans le laboratoire de textes.

La mise au point de moyens de contrôle de la cohérence de l'apparat critique mérite donc une attention particulière de la part des chercheurs et des ingénieurs du PDN.

Choix ou non de lemmes (dès le départ ? plus tard ?)

La solution proposée par Marjorie Burghart permet de ne pas contraindre le chercheur au choix d'un lemme dès le départ, ce qui est plus souple et plus en adéquation avec la réalité du travail éditorial. Dans de nombreux cas, le chercheur ne choisira un lemme qu'après avoir collationné l'ensemble de ses témoins et après une mûre réflexion ; lors d'approches philologiques, le choix d'un lemme ne s'impose pas, car le chercheur ne souhaite pas imposer/privilegier une lecture plutôt qu'une autre : il recherche surtout à constituer des familles de témoins, en mettant en évidence des lieux variants significatifs. Il semble donc logique de disposer d'abord d'un ensemble de lectures (<rdg>) avant de choisir éventuellement plus tard parmi elles un lemme (<lem>).

Actuellement, l'environnement Apparat de XXE demande systématiquement l'encodage d'un lemme parmi un ensemble de lectures (une balise <lem> parmi un ensemble de balises <rdg>). Il serait bon de trouver un moyen pour demander à l'utilisateur la façon dont il souhaite travailler :

- souhaite-t-il définir dès le départ un lemme (c'est sans doute le cas s'il se sert dès le départ d'un manuscrit de référence, censé transmettre les meilleures leçons) ?
- souhaite-t-il pouvoir définir un lemme seulement dans un second temps ?
 - dans ce cas, une commande permettant de transformer l'une des lectures (<rdg>) en lemme (<lem>) peut être proposée : au départ, uniquement des balises <rdg>, que l'on peut changer en <lem> de manière automatique (la balise <lem> devra automatiquement passer en tête dans la balise <app> pour convenir aux usages de la TEI) ;
- ne souhaite-t-il pas définir de lemme ?
 - uniquement des balises <rdg> dès le départ et pas de bouton de conversion.

Cas des lemmes vides : ajouter la possibilité d'insérer une unité critique sans sélection de texte, dans le cas des lemmes vides.

Groupes de manuscrits : possibilité de rajouter un <rdgGrp> pour créer une famille de manuscrits. Ces <rdgGrp> pourraient être définis dans les métadonnées, en indiquant la liste des témoins se rattachant à chaque groupe.

Témoins utiles : le préciser dans les métadonnées. Que faire des témoins qui ne sont pas utiles mais peuvent servir ponctuellement ? Les décrire comme « inutiles » et préciser dans une note qu'ils interviennent ponctuellement ?

Génération automatique de notes d'apparat

Le module « Apparat » de l'environnement XXE propose la génération automatique des notes d'apparat telles qu'elles doivent être présentées dans une édition papier. Très pratique pour les

chercheurs, elle mérite d'être conservée (commande « Générer les notes d'apparat » qui se sert des balises <app/lem/rdg> pour générer automatiquement des balises <note> de type apparat). Elle doit cependant être adaptée. La génération des notes pourrait être réalisée en fonction des normes éditoriales souhaitées/sélectionnées par l'utilisateur. Les notes d'apparat doivent ensuite pouvoir être modifiées manuellement (ce qui est déjà le cas aujourd'hui).

Pour l'instant, le PDN a peu utilisé cette fonction de génération des notes d'apparat dans les autres environnements développés sous XXE : l'affichage des notes dans le moteur d'affichage (MaX) est en grande partie géré par des feuilles de transformation (XSL). Cela devient très lourd et trop complexe à gérer, avec beaucoup de cas particuliers. La XSL devient très longue et pose de grosses difficultés de maintenance. Cette façon de procéder doit être abandonnée : il est préférable de gérer un maximum de choses dans le fichier XML dès le départ.

Une autre façon d'intégrer des notes d'apparat, mais de façon manuelle cette fois, est de proposer une commande d'ajout d'une note d'apparat dans le module « Annotation scientifique ».

→ **Amélioration du moteur d'affichage MaX** : afficher les notes d'apparat dans les différents témoins (actuellement elles ne s'affichent que dans la version éditée). [Note technique pour le PDN : il faudrait sortir la note de la balise <app> et la mettre après cette balise, et voir dans le JS pour conserver les notes dans les différents témoins. Tester la semi-automatisation des témoins ?]

Collation témoin par témoin

Avec l'environnement Apparat, lorsque l'on travaille un témoin après l'autre, l'opération de renseigner chaque témoin lors de chaque insertion d'unité critique est une action lourde et répétitive (il faut cliquer et sélectionner à chaque fois le même témoin pour chaque nouvelle entrée).

Emmanuelle Kuhry propose d'utiliser le système de collation témoin par témoin, avec un remplissage semi-automatisé de variantes, qu'elle a mis en place en adaptant l'environnement Apparat du PDN pour ses travaux sur le *Physiologus* : pour chaque nouvelle collation d'un témoin, une commande pré-renséigne le témoin dans le <rdg>, (tous les autres témoins déjà renseignés sont également pré-renséignés). Ainsi, il n'y a besoin de sélectionner aucun témoin lorsque l'on encode une variante, ce qui constitue un gain de temps considérable !

Attention néanmoins, car ce système, qui permet d'aller vite, peut malgré tout être source d'omissions : si le témoin en cours a la même leçon qu'un autre qui existe déjà, il faut quand même penser à cliquer sur le bouton pour le renseigner (afin de conserver un apparat critique positif et la possibilité de contrôler que tous les témoins ont bien été renseignés)]...

Limitation des risques d'erreur d'encodage (en particulier lors de « copier-coller »)

À partir du moment où l'on embarque un environnement *user friendly*, l'utilisateur peut facilement oublier que son texte est encodé en XML (en particulier dans la vue Transcription). Le risque est donc grand d'embarquer des balises XML lors d'opérations de copier-coller d'un texte sélectionné (certaines ne posent pas de problèmes, mais d'autres, notamment celles contenant des identifiants uniques, sont beaucoup plus problématiques).

Afin de limiter les erreurs d'encodage, il semble indispensable de toujours afficher l'arborescence XML dans l'éditeur XML : ainsi, sous XXE, la vue de gauche avec l'arborescence XML doit toujours rester visible. Se pose la question de ce qui peut être fait dans les autres éditeurs de textes en XML-TEI, tel qu'Oxygen.

Cela suppose un minimum de connaissances et de vérifications de la part de l'utilisateur. Il faut sans doute ajouter un avertissement dans les manuels sur les dangers du copier-coller (surtout en vue Transcription) et rappeler que l'affichage du panneau XML à gauche reste essentiel (obligatoire ?).

→ Faut-il multiplier les contrôles (avec schematron ?) pour s'assurer au moins, lors d'un copier-coller, que l'utilisateur n'embarque pas des identifiants ? A priori non : l'utilisateur doit être conscient de ce qu'il fait lorsqu'il décide de faire un copier-coller (il ne s'agit pas d'une opération anodine dans un éditeur XML).

Liste de causes dans l'environnement Apparat :

L'attribut @cause de la balise <rdg> permet de préciser la cause de la variante. Dans l'environnement Apparat, il est choisi à partir d'une liste fermée qui s'inspire des éditeurs d'apparat critique. Afin de répondre aux besoins des éditeurs, et notamment des romanistes, il faudrait pouvoir proposer plusieurs listes de causes, selon le type d'édition souhaitée (Belles-Lettres, école des chartes, Brepols, etc.) : liste d'abréviations fermée, personnalisable par le chercheur en fonction des besoins/recommandations éditoriales.

Les ajouts et suppressions dépendent du type d'édition : édition d'un manuscrit particulier en s'aidant d'autres copies ou édition « re-constructionniste » du texte. C'est un parti pris : si un mot est manquant sur le meilleur témoin c'est une omission, s'il est présent sur une copie peu utile, c'est une addition.

→ Quid de changer une addition pour une omission (et inversement) en cas de changement de témoins ? C'est au chercheur de le gérer.

Questions techniques et questions à approfondir

Les troncatures :

Les Belles-Lettres préconisent les troncatures (utiles pour un gain de place dans les éditions papier). Par exemple : #A : *elocutio* VS #B : *elocutionis*.

Dans le <rdg>, on va écrire seulement « onis » (fin du mot), par souci de gain de place sur le papier (ce qui donnera « *elocutio A, onis B* »).

Ce système est trop compliqué à mettre en place, car il faut savoir où couper le texte, ce qui n'obéit pas à une action automatisable (cela nécessite une intervention humaine, qui alourdit le travail du chercheur).

→ On peut s'accorder pour dire que, dans le cadre d'un laboratoire de texte, on ne fournit pas de troncature.

Les restitutions :

Dans l'apparat critique « traditionnel » (littéraire ?), l'éditeur ne restitue pas de majuscules dans les variantes (aux noms propres par exemple).

Doit-on encoder les variantes de ponctuation ou la ponctuation moderne dans l'apparat critique ? La TEI autorise les balises <orig/reg> (forme originale/normalisée) dans les balises <lem> et <rdg>. Quelles sont les limites de la restitution ? Un balisage supplémentaire peut être lourd et fastidieux pour le chercheur.

Dans l'environnement Apparat, il existe une commande qui supprime les majuscules dans les <rdg>, pour la restitution.

→ Peut-on typer la balise pour préciser qu'il s'agit de la ponctuation, afin de ne pas l'afficher dans l'édition papier ? Cela serait long dans le travail d'encodage d'avoir à toujours choisir un type dans le menu déroulant alors que seulement 3-4 notes concernent la ponctuation.

Les transpositions :

→ Comment signaler qu'un paragraphe entier ait été inversé dans une copie ? Pour travailler sur les familles de manuscrits, il serait bien de faire des unités critiques sur ces séquences. On pourrait utiliser la balise <transpose> de la TEI pour indiquer la permutation entre les témoins et la balise <ptr> pour indiquer le lieu de la transposition.

Corrections de l'éditeur :

Les balises <choice/sic/corr/supplied> etc. sont principalement utilisées pour signaler/corriger des courtes erreurs lorsque l'on a un seul témoin : ces balises doivent être mises dans le module de base et non dans le module Apparat.

Peut-on détacher la balise <witDetail> hors de la balise <app> ?

Cette balise peut servir pour une variante isolée, plutôt dans le sens de l'annotation scientifique. La TEI autorisait l'auparavant partout où une note pouvait apparaître ; si elle ne l'interdit pas aujourd'hui, elle recommande désormais d'utiliser le <witDetail> uniquement après la leçon qu'il modifie (donc après un <lem> ou un <rdg>).

→ Pour sortir le <witDetail> de l'apparat, il serait préférable d'utiliser la balise <note> avec l'attribut @type=apparat et l'attribut @target avec la valeur du témoin.

Problème des passages longs manquants

Dans l'environnement Diplomatique développé par le PDN, on a choisi de faire des <app> @type=lack, alors qu'on aurait pu utiliser les balises <lacunaStart/lacunaEnd>. Dans ce genre de cas, la balise <lem> est laissée vide pour indiquer un blanc et la balise <rdg> contient le passage complet.

Dans le cas de trois témoins (ou plus), dont l'un présenterait un passage manquant et les deux autres un passage complet avec des divergences, on utilise alors la balise <rdg> pour transcrire le passage, à l'intérieur duquel on peut enchâsser une autre balise <app> qui différencie les variantes mineures des deux témoins (ou plus) restituant le passage manquant.

Conclusion

- Malgré la divergence des pratiques sur l'apparat critique, des points d'entente peuvent être trouvés.
- Le module disponible dans l'environnement modulaire devra être souple et permettre à la fois une (semi-)automatisation et un contrôle de l'encodage.
- L'environnement Apparat développé par le PDN sous XXE propose déjà un certain nombre de commandes pour améliorer le travail de l'éditeur. Des pistes de travail et d'amélioration ont été proposées :
 - o Export du texte édité en HTML ;
 - o Contrôle de l'oubli des témoins ;
 - o Possibilité de travailler sans lemme/de choisir le lemme plus tard ;
 - o Gestion des notes d'apparat en fonction des normes éditoriales ;
 - o Remplissage semi-automatisé des variantes ;
 - o Proposition des causes en fonction du type d'édition.